

Т.С. СУХИНА

Особенности формирования российской идентичности*

Аннотация. Представлен обзор выступлений на секции «Идейно-культурное оснащение современности», состоявшейся 4 декабря 2025 г. в рамках Международной научной конференции «Россия в 2025 году: социум, хозяйство, культура», которая была проведена на экономическом факультете МГУ 3—5 декабря 2025 г. в гибридном формате.

Ключевые слова: культура, идеология, общество, человек, история политической экономии, искусственный интеллект, технологическая сингулярность.

Abstract. The review of the session at the section «Ideological and cultural equipment of modernity», held on December 4, 2025, as part of the International scientific conference «Russia in 2025: Society, Economy, and Culture», which was held at the Faculty of Economics of Moscow State University on December 3—5, 2025 is presented.

Keywords: culture, ideology, society, man, history of political economy, artificial intelligence, technological singularity.

УДК 330
ББК 65в

В рамках работы Международной научной конференции «Россия в 2025 году: социум, хозяйство, культура», проводившейся на экономическом факультете МГУ 3—5 декабря 2025 г. в гибридном формате по инициативе лаборатории философии хозяйства и научного совета «Центр общественных наук МГУ», 4 декабря 2025 г. состоялось заседание секции «Идейно-культурное оснащение современности».

В докладе «Культурное различие европейской политической экономии и русской школы экономической мысли» к.э.н. **Т.В. Рахимов** (НТК «Солтек») представил результаты сравнительного анализа различий

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Сухина Т.С. Особенности формирования российской идентичности // Философия хозяйства. 2026. № 1. С. 287—293. DOI:

основ традиций европейской и русской экономических школ. «Политическая экономия как наука возникла в философии просветительства XVIII в. с верой в предустановленную естественную гармонию. Первые экономисты-физиократы опирались на богословское мнение католического священника Николя Мальбранша (1638—1715). Экономика представлена ими в виде открытой системы, в которую Божественное Провидение ежегодно через землю дарует человечеству все необходимое для жизни. Экономисты настаивали на свободе торговли с лозунгом *laissez-faire* (*laissez passer* — разрешите действовать Провидению). Они верили, что свободная конкуренция сама установит необходимый баланс цен между производителями, торговцами и покупателями. В основу смитовского учения легла протестантская пуританская этика. Практика протестантов требовала неустанного профессионального труда ради будущего отчета перед Богом. Обогащение и скупость. Система, предложенная Смитом, стала замкнутой: вместо Божественного Провидения миром правит бесстрастная «невидимая рука». Для русской экономической мысли хозяйственная деятельность охватывала широкий спектр человеческих отношений, включая воспитание детей. Традиция гласит, что Бог есть истинный Владыка Вселенной, и все, чем владеет человек, он получил от Бога. Христианская любовь ставит идеалом не отобрание чужого, а свободное отдание своего на общую пользу. Бог иных делает богатыми, чтобы через свободу воли проявилась христианская любовь к ближнему. Бог сделал имущего посредником в раздаче Божественных благ. Благотворительность, дела милосердия, милостыня служат показателем общественной эффективности хозяйства.

Доклад «Идея возможности технологической сингулярности как проявление метафизической мутации сознания» к.и.н., публицист **Э. Мартин (Е.Н. Иогансон)** (г. Москва, г. Лондон, Великобритания) посвятила «критическому анализу технологической сингулярности (ТС), теоретической концепции, представляющей собой слияние технокультурных нарративов прогресса, в соответствии с которой рекурсивная способность искусственного интеллекта (ИИ) к самосовершенствованию может необратимо изменить человеческую цивилизацию. Уделив особое внимание критике тезиса, согласно которому экспоненциальный рост технологий может привести к кардинальной трансформации сознания посредством интеграции человека

и ИИ, автор утверждает, что идея возможности ТС как антропологической точки невозврата является следствием нашей усиливающейся зависимости от техники, что, в свою очередь, является проявлением метафизической мутации сознания, заключающейся в постепенной утрате способности различения в сенсориуме человеческого восприятия. Подчеркивается опасность всеобъемлющего внедрения ИИ во все сферы человеческой жизни, а также риски, связанные с разработками сильного ИИ и искусственного суперинтеллекта. Современная гипотеза ТС работает как технокультурный мем, постулирующий идею слияния человека и техники, тесно связанный с идеологией сторонников глобализма в постиндустриальном обществе. Целью этой идеологии является кардинальная когнитивная трансформация, в результате которой исчезнет критическое мышление, а самосознание мутирует таким образом, что человек перестанет различать человеческое от нечеловеческого, воспринимая себя и окружающий мир через призму ИИ».

В докладе «Экономика интеллектуальной собственности: через структурные сдвиги к приращению общего блага» к.э.н. **Р.Е. Соколов** (Федеральный институт промышленной собственности, г. Москва) сосредоточился на раскрытии понятия «экономика интеллектуальной собственности» (ЭИС) как альтернативы инновационной экономике и экономике инноваций в русле концепции общего блага, а также выявлению степени смысловой насыщенности понятия «структурные сдвиги». Проведенный автором анализ литературы подтвердил, что «большинство отечественных исследователей определяет ЭИС как совокупность процессов, не столько коммерциализирующих результаты интеллектуальной деятельности, сколько вносящих определенный вклад в приращение общего блага посредством увеличения человеческого и интеллектуального капитала страны. Коммерциализация при этом играет подчиненную роль, но не менее важную. Структурный сдвиг как результат развития ЭИС выступает существенным структурным изменением хозяйствования, которое влияет на вектор динамики общего блага».

К.мед.н., директор Института развития человека (г. Иваново) **Е.В. Шелкопляс** в докладе «Принципы теории оптимума развития и софисофии в концепции созидания общества гармоничного развития» подчеркнул, что «в число важнейших задач науки входит позна-

ние законов бытия человека и Мира. Их постижение позволяет понимать суть прошлых и текущих событий, прогнозировать основные закономерности социальной эволюции. Вместе с тем процесс познания неразрывно связан с ошибками, которые, если не упорствовать в них, являются поводом для уточнения существующего знания. Ю.М. Осипов поставил вопрос о несовершенстве современной экономической науки, которая неудовлетворительно объясняет происходящие в экономике процессы и еще менее убедительно прогнозирует их характер в будущем. Известно, что экономика во многом — это психология отдельных людей (экономическая психология А. Смита) и масс (классовая психология К. Маркса). Современность требует дальнейшего развития антропологической и психологической теории в разделе индивидуального и группового как экономического, так и социального поведения.

Предложенная президентом Академии философии хозяйства Ю.М. Осиповым концепция «софиасофии» подчеркивает недостаточность использования лишь рациональных возможностей психики человека в познании, признанном психологической наукой. Он говорит о возможностях интуитивного постижения истины людьми науки, обладающими глубокими знаниями, жизненным опытом и талантом прозрения Бытия, современными пророками.

Теория оптимума развития (ТОР), разрабатываемая нами с 80-х гг. XX в., позволяет, на основе идей софиасофии и системно-холистического подхода, конкретизировать многие принципы и технологии анализа мышления и поведения человека и социума. В ней принципиально по-новому (аналогов этой теории нет в западной цивилизации, основанной на философии индивидуализма) описываются две комплементарные пары мотивов поведения на уровне биологической, социальной и духовной жизни человека. Кроме того, описываются шесть базовых сомато-психических конституционально-адаптационных типов человека (яркие и умеренные интро-, центра- и экстраверты), особенности их социального поведения, сильные и слабые стороны каждого из типов, составляющих сбалансированную систему популяции людей. ТОР учитывает существование гармоничного и эгоцентрического типа социальных общностей. Описана и опубликована концепция модели созидания «Общества гармоничного развития», основанного на уходе от тысячелетних тра-

диций эгоистического поведения, на возрастании гармонии отношений в семье и обществе, изменении многих базовых культурных, социальных и экономических принципов».

В выступлении на тему «Экономический и социальный строй Римейской (Византийской) империи и его актуальность для современной России» к.э.н. **О.Н. Рыбковская** (Институт отраслевого менеджмента, РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва) обратила внимание на отсутствие в современной России успешного проекта жизнеустройства, альтернативного западному. Подчеркивая острую необходимость в разработке такого проекта, который отличался бы высокой духовностью и культурой, а также основанной на идее социальной справедливости социально-экономической модели, автор обращается к Римейской империи, рассматривая ее как первое в мире социальное православное государство-цивилизацию, духовная основа которого, православие, пронизывало все сферы жизни общества, и прежде всего их политический и социально-экономический строй.

Доклад профессора, д.э.н. **Д.Н. Платонова** (экономический факультет МГУ) и к.э.н., доцента, **Е.Х. Хабибуллиной** (Московская финансово-юридическая академия) был посвящен контурам теории материкового хозяйства, намеченным в исследованиях русского евразийства и русского неодирижизма.

«В первой половине XX в. русскими евразийцами был проведен системный анализ всей совокупности естественных условий и факторов, характеризующих природное своеобразие хозяйственного положения России. “Материковое хозяйство” России — это особый тип хозяйства, кардинально отличающийся от типов хозяйства экономических единиц иного порядка: хозяйства “городского”, “территориального” (Голландия, Бельгия) или “национального” (Франция, Германия, Англия).

“Материковое хозяйство”, в понимании русского евразийства, — это самостоятельная, но “незамкнутая” система. Ее “незамкнутость” определяется наличием внешней торговли. Ее самостоятельность — возможностью завершить в ней самой основные процессы промышленно-сельскохозяйственного обмена. Материковый тип хозяйства России отличается от хозяйства океанических стран удаленностью подавляющей части своих территорий от незамерзаю-

щих незамкнутых морей и сугубой дороговизной сухопутных перевозок, с которыми неизбежно связана основная масса российских товарных потоков. Отсюда следует постановка стратегической цели — добиваться максимально возможного самообеспечения товарами, создаваемыми близлежащими отечественными хозяйственными единицами».

По мнению авторов «грандиозный проект формирования органически спаянного материкового хозяйства, ориентированного на восточные концентрированные ресурсные богатства России, не только жизненно необходим для страны, но и вполне реален в силу ее уникальных геолого-экономических данных».

Основные тезисы, сформулированные к.э.н **Я.И. Нисановым** (международный научный журнал «Малый бизнес, рынок и общество») в выступлении, посвященном соотношению принципа открытости научного знания и ограничений «информационного противоборства» в развитии современной российской общественной науки.

«1. Принцип “открытости научного знания”, мотивы и ценности развития науки как самоцели, как “смысла жизни в познании” сыграли важную роль в становлении и развитии научного познания как наиболее прогрессивного и объективного вида познавательной деятельности. Об этой миссии науки писали еще Сократ, Аристотель, более поздние авторы. Со временем, к XX в., оформилась и получила динамичное развития отдельная отрасль знания — “философия науки”, а в самое последнее время в российской науке намечаются востребованные исследования в области “аксиологии познания”.

Таким образом, принцип открытости научного знания является едва ли не одним из базовых мотивов развития науки как вида познавательной деятельности. И ограничить этот принцип, перенастроить его границы — задача далеко “не административная”.

2. Под информационным противоборством понимается борьба в информационной сфере (информационная война) посредством комплексного деструктивного воздействия на информационные системы и информационную инфраструктуру противоборствующей стороны, с одновременной защитой собственных информационных систем и инфраструктуры.

В стране, где традиционно принималось во внимание материалистическое понимание истории, отношение к информационному

противоборству остается недостаточно значимым, хотя можно ретроспективно заключить, что именно в информационном противоборстве долгое время СССР оставался привлекательной юрисдикцией — от момента идеологического обновления целей государства и вплоть до признания ошибочными “нерыночных” условий хозяйства. Эта эволюция и есть продукт деструктивного воздействия в рамках информационного противоборства.

3 Современное состояние российской общественной науки в вышеназванных соотношениях понятий имеет некоторую традицию в рамках развития военной социологии, плохо разработано и требует методичной и наукоемкой работы».

По мнению Я.И. Нисанова обозначить эту проблематику, ее актуальность, является вехой в продолжении системной научной работы.